

Sosialisasi dan pemeriksaan glukosa darah dan asam urat pada lansia

Socialization and checking of blood sugar and uric acid in the elderly

Abdullah Fikri^{1*}, Muhamad Nurjaman Amsori², Rahmat Muria Muzahidin³,
Muhammad Zihan Abdilah⁴, Muhammad Endang Rivai⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: fikriseganti@gmail.com*

Abstrak

Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini sebagai bagian dari perhatian mahasiswa untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesehatan warga melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis serta edukasi penggunaan obat terutama obat kolestrol, asam urat, dan gula darah, mitra KKM adalah masyarakat setempat berusia dewasa dan lanjut usia di Desa Sasagaran. Metode pelaksanaan KKM menerapkan pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implelementasi kegiatan dan evaluasi. Pelaksanan kegiatan KKM Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi dan edukasi dimulai dengan pengumuman oleh kader setempat, ceramah interaktif, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Luaran kegiatan, adanya pemeriksaan kesehatan dapat memberikan informasi tentang kadar glukosa darah normal warga usia lansia dan adanya potensi risiko diabeletes, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda adanya indikasi terkena diabetes.

Kata kunci: sosialisiasi; pemeriksaan kesehatan; lansia

Abstract

The implementation of this Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) is part of the students' concern to participate in efforts to improve the health of residents through free examinations and treatment as well as education on the use of medicines, especially cholesterol, uric acid, and blood sugar drugs, KKM partners are local adults and elderly residents in Sasagaran Village. The KKM implementation method applies an observation approach, socialization, stages of activity implementation and evaluation. Implementation of KKM activities The activity begins with the provision of socialization and education which begins with an announcement by local cadres, interactive lectures, followed by free examinations and treatment. The output of the activity, health checks can provide information about normal blood glucose levels of elderly residents and the potential risk of diabetes, as well as increase awareness of signs of diabetes.

Keywords: socialization; health checks; elderly

Pendahuluan

Seiring dengan bertambahnya usia terjadi penurunan aktivitas fisik dan fungsi organ pada seseorang khususnya lanjut usia (lansia), sehingga para lansia sangat rawan terkena penyakit degeneratif. Angka kejadian penyakit degeneratif semakin meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya angka harapan hidup, gaya hidup tidak sehat, dan tingkat kesembuhan terhadap penyakit-penyakit infeksi semakin tinggi. Sebelum penemuan antibiotik angka kejadian dan angka kematian karena penyakit-penyakit infeksi masih tinggi. Di Indonesia, penyakit-penyakit degeneratif mulai menjadi perhatian karena meningkatnya angka kejadian dan angka kematian Penyakit degeneratif yang sering dijumpai adalah asam urat. Asam urat merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang terbentuk dari pemecahan zat purin yang ada di dalam sel-sel tubuh. Asam ini dibuang dari tubuh melalui ginjal. Jika asam urat yang dibuang dari tubuh jauh lebih sedikit dari jumlah produksinya, maka sisanya akan menumpuk di dalam dan sekitar sendi dalam bentuk kristal-kristal tajam natrium urat. Pembentukan dan penumpukan kristal-kristal tersebut bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa disadari (Dinkes, 2021).

Kadar asam urat di dalam darah yang meningkat dapat menyebabkan penyakit asam urat. Asam urat sebagai hasil samping pemecahan sel terdapat secara normal dalam darah karena tubuh secara berkesinambungan memecah dan membentuk sel yang baru. Kadar asam urat meningkat atau abnormal ketika ginjal tidak sanggup mengeluarkan asam urat melalui air kemih. Tubuh menyediakan 85 % senyawa purin untuk kebutuhan setiap harinya, sedangkan purin yang didapat dari makanan hanya sekitar 15 % (Oktaviana *et al.*, 2023).

Desa Sasagaran adalah salah satu Desa yang terdapat pada kecamatan Kebonpedes, Kab. Sukabumi. Kawasan ini mempunyai jumlah penduduk usia lanjut yang cukup banyak. Dari hasil observasi yang telah dilakukan RW 05 Desa Sasagaran sudah terdapat poskesdes, namun dalam pelaksanaannya jarang dilakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan kadar glukosa darah dan asam urat. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada warga masyarakat agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang asam urat, penyebab, gejala, pengobatan dan pencegahan. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan dan harapan hidup masyarakat semakin meningkat.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesehatan warga melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis serta edukasi penggunaan obat terutama obat kolestrol, asam urat, dan gula darah dilingkungan masyarakat yang ada sekitar di Desa Sasagaran.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implelementasi kegiatan dan evaluasi (Susetyo *et al.*, 2023), juga mengadaptasi implementasi dalam operasional KKM yang dilakukan oleh Hadi *et al.*, (2024); Yunus *et al.*, (2024); Aulia *et al.*, (2023); Nurmilah *et al.*, (2023); Rizky *et al.*, (2023); Husni *et al.*, (2023); Supriatna *et al.*, (2023); Alfionita *et al.*, (2023); dan Farida *et al.*, (2023).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, Desa Sasagaran terutama di RW 05 sudah terdapat Poskesdes, namun dalam pelaksanaannya jarang sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan glukosa darah, kolesterol dan asam urat. Padahal beberapa lansia ditengarai menderita diabetes mellitus. Oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan kadar glukosa darah dan asam urat agar warga lansia di RW 05 Desa Sasagaran dapat memantau kondisi kesehatannya dengan lebih mudah sehingga dapat lebih waspada dan lebih siap untuk membiasakan pola hidup sehat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sosialisasi/penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada warga masyarakat, edukasi pemahaman tentang asam urat, penyebab, gejala, pengobatan dan pencegahan.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini terdiri dari sosialisasi dan edukasi, serta pemeriksanaan kesehatan tentang kadar glukosa darah dan tekanan darah; asam urat, penyebab, gejala, pengobatan dan pencegahan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang apa itu asam urat dan kadar gula asam urat dalam darah, faktor yang mempengaruhinya dan risiko terserang penyakit asam urat, diantaranya:

1. Genetik /riwayat keluarga Asam urat dapat menjadi penyakit keturunan, dimana penderita mesti berhati-hati terutama dalam pola makan dan gaya hidup.
2. Stress Penderita yang menerima stress dapat menyebabkan kadar asam urat dalam serum meningkat.
3. Asupan senyawa purin berlebihan Bahan pangan yang tinggi kandungan purinnya dapat meningkatkan kadar urat dalam darah antara 0,5–0,75 g/ml purin yang dikonsumsi. Konsumsi lemak atau minyak tinggi seperti makanan yang digoreng, santan, margarin atau mentega dan buah- buahan yang mengandung lemak tinggi seperti durian dan alpukat juga berpengaruh terhadap pengeluaran asam urat.
4. Konsumsi alkohol berlebih Minum alkohol dapat menimbulkan serangan gout karena alkohol meningkatkan produksi asam urat. Kadar laktat darah meningkat akibat produk sampingan dari metabolisme normal alkohol laktat menghambat ekskresi asam urat oleh ginjal sehingga terjadi peningkatan kadarnya dalam serum.
5. Kegemukan (obesitas) Seseorang dinyatakan obesitas jika indeks massa tubuh (IMT) lebih dari 30. Obesitas merupakan salah satu faktor gaya hidup yang berkontribusi terhadap kenaikan asam urat selain diet tinggi purin dan konsumsi alkohol.

Gambar 1. Tim pelaksana KKM-PKM

Gambar 2. Edukasi kepada lansia

Pemeriksaan kesehatan kadar gula dan tekanan darah

Pada pertemuan ini dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah dan tekanan darah warga masyarakat teurama para lansia RW 05.

Gambar 3. Melakukan pengecekan asam usar dan gula darah

Hasil dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Hasil dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, terutama merujuk pada hasil pemeriksaan glukosa darah, disajikan berikut ini:

Tabel 1. Hasil pemeriksaan glukosa darah

Kategori	Jumlah Warga
Hipoglikemik (<70)	-
Normal (70-100)	13
Beresiko (100-200)	5
DM (>200)	7

Dari 25 lansia yang diperiksa pada fase pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan, dapat diketahui lansia yang memiliki kadar glukosa darah normal sebanyak 13 orang, beresiko diabetes mellitus sebanyak 5 orang, sedangkan 7 orang lainnya memiliki penderita diabetes.

Gambar 4. Grafik hasil test pemeriksaan gula darah di RW.05

Hasil pemeriksaan ini dapat memberikan informasi tentang kadar glukosa darah normal warga usia lansia dan adanya potensi risiko diabeletes (atau tidak ada), serta tumbuhnya upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda adanya indikasi terkena diabetes.

Pembahasan

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari 25 lansia yang diperiksa, yang memiliki kadar glukosa darah normal sebanyak 13 orang, beresiko diabetes mellitus sebanyak 5 orang, sedangkan 7 orang lainnya memiliki penderita diabetes. Seseorang dapat beresiko terkena diabetes melitus

karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Insulin adalah hormon yang diproduksi sel beta di pankreas, sebuah kelenjar yang terletak di belakang lambung yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa menjadi energi serta mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot.

Ciri-ciri orang terkena diabetes militus adalah rasa haus yang berlebihan, sering kencing terutama malam hari dan berat badan turun dengan cepat. Selain itu juga mudah lelah dan sering mengantuk, sering merasakan pusing dan mual, jika penderita mengalami luka, penyembuhan lukanya buruk, sering merasakan kesemutan pada tangan dan kaki, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu. Kadar gula tidak boleh lebih tinggi dari 180 mg/dl dan tidak lebih rendah dari 60 mg/dl sehingga tubuh mempunyai mekanisme dalam mengaturnya agar selalu konstan. Hasil pemeriksaan ini dapat memberikan informasi tentang kadar glukosa darah normal warga usia lansia dan adanya potensi risiko diabeletes (atau tidak ada), serta tumbuhnya upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda adanya indikasi terkena diabetes.

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan KKM ini dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, serta pemeriksaan kesehatan mengenai kadar gula darah dan tekanan darai, terutama pada warga lanjut usia (lansia). Hasil pemeriksaan ini dapat memberikan informasi tentang kadar glukosa darah normal warga usia lansia dan adanya potensi risiko diabeletes (atau tidak ada), serta tumbuhnya upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda adanya indikasi terkena diabetes.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga terlaksananya program ini. Tenaga kesehatan yang telah berkesempatan hadir dan membantu mendukung terlaksananya pengecekan Kesehatan. Kepada Ibu kader Desa Sasagaran yang telah membantu proses berjalannya program ini. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk seluruh Mahasiswa Tim KKM atas kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, serta seluruh pihak terkait yang sudah membantu dan mendukung keberlangsungan program ini. Hasil pelaksanaan kegiatan KKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai luaran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Referensi

- Alfionita, V., Wulansari, S. S., Maulana, G., Firmansyah, M. R., Hendrawati, Y., & Cahyani, I. D. (2023). Towards a Healthy Society in the Holy Month of Rhamadan. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 87-94. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/36>
- Aulia, D., Nurcahyatulloh, L., Maryam, N. M. S., & Adawiyah, P. S. R. (2023). Penerapan Motivasi Belajar dalam Pengembangan Minat Bertani di Era Generasi Millennial. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 149-154. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/51>
- Dinkes. (2021). *Dinkes*.
- Farida, N., Dewi, P., & Destriani, E. (2023). Pengembangan Logo dan Citra UMKM Melalui Rebranding. *JURNAL HASPI: Jurnal Pengabdian Hasil Implementasi Dan Diseminasi Masyarakat*, 2(2), 103-108. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/45>
- Hadi, S. A., Suhendardi, S., Marselia, S., Juliana, S., & Paullani, V. I. (2024). Waste Management Program (WMP) in Situ Batu Karut Langensari Village Sukabumi. *JURNAL HASPI*, 3(2), 313-322. <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/109>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Oktaviana, E., Nadrati, B., Supriyatna, L. D., & Zuliardi, Z. (2023). Pemeriksaan Gula Darah Untuk Mencegah Peningkatan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus. *Jurnal LENTERA*, 2(2), 232-237. <https://doi.org/10.57267/lentera.v2i2.201>
- Rizky, F. M., Ayu, F. D., Wahyuni, N. N., & Arrizi, M. F. (2023). Digital Marketing Training and Assistance. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 81-86.
- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163-168. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67-74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Yunus, M. A., Susetyo, D. P., Yuzar, A., Firmansyah, Y., Mustofa, H., & Hanifah, M. A. (2024).

Digital Media Literacy Training as a Digital Marketing Effort at TK Islam Al-Fitriyah.
JURNAL HASPI, 3(1), 229-238. Retrieved from
<https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/91>